

Calidad en educación superior: formación docente y currículo

Relación entre inteligencia emocional,
bienestar subjetivo, apoyo social percibido
y rendimiento académico de futuros docentes

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Relación entre inteligencia emocional, bienestar subjetivo, apoyo social percibido y rendimiento académico de futuros docentes

Relationship between emotional intelligence, subjective well-being, perceived social support and academic performance of future teachers

Hirrael Santana¹

Águeda Peña-Solís²

Aneiris del Carmen Reynoso³

Héctor Julio Reyes⁴

Resumen

Este estudio tiene como objetivo principal analizar la relación entre la inteligencia emocional, el bienestar subjetivo, el apoyo social percibido y el rendimiento académico de un grupo de estudiantes. La planificación del estudio se ejecutó entre los meses de febrero y mayo, utilizando un enfoque cuantitativo con diseño correlacional y descriptivo. Se seleccionó una muestra no aleatoria de 112 estudiantes de Educación Primaria, Biología y Educación Inicial, de los cuales el 23 % eran hombres y el 77 %, mujeres. Las variables se midieron mediante el Trait Meta Mood Scale (TMMS-24), la Escala de Apoyo Social Percibido y la Escala de Bienestar Subjetivo (EBS-8) aplicadas por internet mediante Google Forms. Los resultados

Abstract

The main objective of this study was to analyze the relationship between Emotional Intelligence, Subjective Well-being, Perceived Social Support and Academic Performance of a group of students. The study planning was carried out in the months of February to May, using a quantitative approach with correlational and descriptive design. A non-random sample of 112 students from Primary Education, Biology and Initial Education was selected, of which 23% were men and 77% women. The variables were measured using the Trait Meta Mood Scale (TMMS-24), the Perceived Social Support Scale and the Subjective Well-being Scale (EBS-8) applied online through Google Forms. The results showed that Emotional Intelligence is

¹ Instituto Superios de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, hirrael.santana@isfodosu.edu.do, <https://orcid.org/0000-0003-2140-156X>

² Instituto Superios de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, agueda.pena@isfodosu.edu.do, <https://orcid.org/0000-0002-6609-6012>

³ Instituto Superios de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, alldelcarmen21@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-6756-8641>

⁴ Instituto Superios de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, reyeshectorjulio13@gmail.com, <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0008-6245-1225>

mostraron que la inteligencia emocional se correlaciona significativamente con el apoyo social percibido, el bienestar subjetivo y, en menor medida con el rendimiento académico. La correlación entre inteligencia emocional y el apoyo social percibido fue débil ($r = .278, p = .003$), mientras que la correlación con el bienestar subjetivo fue moderada ($r = .419, p = .000$). Además, el apoyo social percibido también tuvo una correlación positiva con el rendimiento académico ($r = .268, p = .004$). Estos hallazgos indican que la inteligencia emocional y el apoyo social percibido juegan roles cruciales en el bienestar subjetivo y en el rendimiento académico de los estudiantes de educación.

Palabras clave: Apoyo social percibido, bienestar subjetivo, inteligencia emocional, rendimiento académico.

significantly correlated with Perceived Social Support, Subjective Well-being and, to a lesser extent, with Academic Performance. The rating between Emotional Intelligence and Perceived Social Support was weak ($r = .278, p = .003$), while the rating with Subjective Well-being was moderate ($r = .419, p = .000$). Furthermore, Perceived Social Support also had a positive evaluation with Academic Performance ($r = .268, p = .004$). These findings indicate that Emotional Intelligence and Perceived Social Support play crucial roles in the Subjective Well-being and Academic Performance of education students.

Keywords: Perceived social support, subjective well-being, emotional intelligence, academic performance.

1. Introducción

El éxito académico de los estudiantes y la satisfacción profesional de los docentes dependen de una diversidad de factores interconectados que van más allá del dominio de los contenidos curriculares. Entre estos factores, la inteligencia emocional y el apoyo social percibido son elementos importantes que influyen tanto en el rendimiento académico como en el bienestar personal. Estudios recientes han demostrado que el apoyo social, especialmente el brindado por profesores y familiares, juega un rol determinante en el desempeño académico, tanto en el nivel secundario como en la educación superior (Fernández-Lasarte et al., 2019; Agirre et al., 2019).

Asimismo, la inteligencia emocional, particularmente la capacidad de reparación emocional, se ha vinculado a mejores resultados académicos, proporcionando a los estudiantes habilidades para manejar el estrés y los desafíos inherentes al proceso de aprendizaje (Fernández-Lasarte et al., 2019). La emoción es fundamental para el desarrollo de las funciones cognitivas, tales como el aprendizaje, la memoria o la toma de decisiones y, por ende, el rendimiento y aprovechamiento académico de los estudiantes (Frontiñán, 2020).

Esta relación no solo beneficia a los estudiantes, sino que también repercute positivamente en los docentes, quienes experimentan mayores niveles de satisfacción vital y perciben un mejor apoyo social (Amponsah et al., 2024; Rey & Extremera, 2011).

Es importante considerar que la influencia de estos factores puede variar según el nivel educativo. En la educación secundaria, el autoconcepto y las habilidades intrapersonales parecen tener mayor relevancia, mientras que en el nivel universitario, el apoyo del profesorado emerge como el principal predictor del éxito académico (Fernández-Lasarte et al., 2019). Estas diferencias subrayan la necesidad de adaptar estrategias educativas que fortalezcan la inteligencia emocional y fomenten una red de apoyo sólida, ajustándose a las particularidades de cada etapa educativa.

Hoy no es posible realizar un trabajo docente sin tomar en cuenta las variables socioemocionales, determinadas por la motivación, autoestima, asertividad, comunicación efectiva, relaciones interpersonales, entre otros factores psicosociales que intervienen de manera directa en la disposición interna y externa para aprender (Peña, 2024).

En este contexto, el presente trabajo se enfoca en analizar cómo la inteligencia emocional y el apoyo social percibido inciden en el rendimiento académico, ofreciendo un marco comprensivo que puede orientar futuras intervenciones educativas y fortalecer el vínculo entre los diferentes actores del proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. Metodología

El estudio adoptó un enfoque cuantitativo con un diseño correlacional que permitió analizar la relación entre las variables en estudio. La población la componen estudiantes de Educación de uno de los recintos del ISFODOSU, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La muestra incluyó a 112 estudiantes que aprobaron su participación, de los cuales el 23 % eran hombres y el 77 %, mujeres.

Las variables se midieron utilizando escalas tipo Likert con opciones que iban desde «Completamente en desacuerdo» hasta «Completamente de acuerdo». Los instrumentos aplicados fueron:

1. Trait Meta Mood Scale (TMMS-24) de Fernández-Berrocal et al. (2004), que mostró un alfa de Cronbach de 0.90 en este estudio.
2. Escala de Apoyo Social Percibido, traducida al español y validada en Chile por Arechabala y Miranda (2002), con un alfa de Cronbach de 0.80.
3. Escala de Bienestar Subjetivo (EBS-8), versión corta de Calleja y Mason (2020), que presentó un alfa de Cronbach de 0.81.

Los instrumentos se aplicaron de manera virtual mediante Google Forms. Los análisis se realizaron en el *software* SPSS, empleando estadísticas descriptivas y pruebas de correlación de Pearson.

3. Resultados

Tabla 1
Estadísticos descriptivos por variables del estudio

	Media		Mínimo	Desviación típica
Rendimiento académico	3.36	4.00	2.00	.41
IE	90	120	58	12
ASP	43	60	23	7
BS	29	40	12	5

Nota: IE - Inteligencia Emocional, ASP- Apoyo Social Percibido, BS-Bienestar Subjetivo.

Los estadísticos descriptivos de la muestra analizada revelan un rendimiento académico promedio de 3.36, con una desviación típica de 0.41, lo que sugiere que la mayoría de los estudiantes tiene un rendimiento cercano a la media, en una escala de 2.00 a 4.00. La inteligencia emocional tiene una media de 90, con una variabilidad de 12 puntos, indicando niveles moderados de inteligencia emocional en un rango de 58 a 120. El apoyo social percibido presenta una media de 43 y una desviación de 7, con valores que oscilan entre 23 y 60, lo que refleja diferencias en el nivel de apoyo social entre los estudiantes. Finalmente, el bienestar subjetivo tiene una media de 29, con una desviación típica de 5, en un rango de 12 a 40, lo cual revela variabilidad en cómo los estudiantes perciben su bienestar personal.

Tabla 2
Matriz de correlaciones entre las variables rendimiento académico, IE, ASP y BS

		Rendimiento académico	IE	ASP	BS
Rendimiento académico	Correlación de Pearson		.176	.270**	.114
	Sig. (bilateral)		.063	.004	.231
	N	112	112	112	112
IE	Correlación de Pearson	.176		.314**	.363**
	Sig. (bilateral)	.063		.001	.000
	N	112	112	112	112
ASP	Correlación de Pearson	.270**	.314**		.390**
	Sig. (bilateral)	.004	.001		.000
	N	112	112	112	112
BS	Correlación de Pearson	.114	.363**	.390**	
	Sig. (bilateral)	.231	.000	.000	
	N	112	112	112	112

Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). IE-Inteligencia Emocional, ASP-Apoyo Social Percibido, BS-Bienestar Subjetivo

El análisis de correlaciones, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, revela varias relaciones significativas entre las variables estudiadas. El rendimiento académico presenta una correlación positiva significativa con el apoyo social percibido ($r = .270$, $p = .004$), lo cual apunta a que un mayor apoyo social percibido está asociado con un mejor rendimiento académico. Sin embargo, su correlación con la inteligencia emocional ($r = .176$, $p = .063$) y el bienestar subjetivo ($r = .114$, $p = .231$) no resulta significativa. La inteligencia emocional muestra correlaciones positivas significativas tanto con el apoyo social percibido ($r = .314$, $p = .001$) como con el bienestar subjetivo ($r = .363$, $p = .000$), indicando que los estudiantes con mayores niveles de inteligencia emocional tienden a percibir más apoyo social y a experimentar un mayor bienestar subjetivo. Asimismo, el apoyo social percibido también se correlaciona significativamente con el bienestar subjetivo ($r = .390$, $p = .000$), sugiriendo que aquellos que perciben mayor apoyo social tienden a tener un mayor bienestar personal. Estos resultados destacan la importancia del apoyo social y la inteligencia emocional en el bienestar y rendimiento académico de los estudiantes.

Tabla 3
Correlaciones entre variables de las dimensiones
de inteligencia emocional con el rendimiento académico

Variable	Rendimiento académico	Significación (bilateral)
1. Atención	0.262**	0.005
2. Claridad	0.014	0.885
3. Reparación	0.144	0.130

Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

Los resultados muestran que la variable «Atención» es la única que asegura una correlación positiva y significativa con el índice académico ($r=0.262$, $p=0.005$), lo cual sugiere una relación moderada entre ambas. Por otro lado, «Claridad» y «Reparación» no presentan una correlación significativa.

4. Discusión y conclusiones

Los resultados reflejan un vínculo significativo entre la inteligencia emocional, el apoyo social percibido y el rendimiento académico, destacando cómo estas variables interconectadas influyen tanto en el desempeño estudiantil como en su bienestar personal. En particular, el apoyo brindado por docentes y familias emerge como un factor clave que no solo fomenta mejores resultados académicos, sino también una mayor satisfacción vital entre los estudiantes (Fernández-Lasarte et al., 2019; Agirre et al., 2019). Además, la relación específica entre la dimensión de «Atención» de la inteligencia emocional y el rendimiento académico indica que desarrollar habilidades emocionales relacionadas con el manejo del estrés y la concentración es crucial para superar los desafíos educativos (Del Rosal et al., 2018). Este efecto no se limita a los estudiantes, pues el bienestar docente también mejora cuando perciben apoyo social, lo que a su vez enriquece la calidad de la enseñanza (Rey & Extremera, 2011; Amponsah et al., 2024).

Asimismo, los resultados indican que la influencia de estos factores varía según el nivel educativo. En la secundaria, el autoconcepto y las habilidades intrapersonales parecen ser más relevantes, mientras que en la educación superior el apoyo del profesorado es el principal predictor del éxito académico (Fernández-Lasarte et al., 2019). Estas diferencias subrayan la necesidad de diseñar estrategias educativas adaptadas a cada etapa, priorizando el fortalecimiento de las redes de apoyo y la promoción de habilidades emocionales específicas. Este enfoque integral no solo optimiza el rendimiento estudiantil, sino que también favorece entornos educativos más enriquecedores y sostenibles, con un impacto positivo en todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje.

5. Referencias bibliográficas

- Arechabala, M. C., & Miranda, C. (2002). Validación de una escala de apoyo social percibido en un grupo de adultos mayores adscritos a un programa de hipertensión de la Región Metropolitana. *Ciencia y Enfermería*, 8(1), 49-55. <https://doi.org/10.4067/S0717-95532002000100007>
- Agirre, I. A., Fernández, A. R., & Revuelta, L. R. (2019). El impacto del apoyo social y la inteligencia emocional percibida sobre el rendimiento académico en Educación Secundaria. *EJIHPE: European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 9(2), 109-118. <https://doi.org/10.30552/ejihpe.v9i2.324>
- Amponsah, K. D., Salifu, I., Yeboah, R., & Commey-Mintah, P. (2024b). Emotional intelligence and academic performance: How does the relationship work among pre-service teachers in Ghana? *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2305557>
- Calleja, N., & Mason, T. (2020). Escala de Bienestar Subjetivo (EBS-20 y EBS-8): Construcción y Validación. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 55(2), 185-201. <https://doi.org/10.21865/ridep55.2.14>
- Del Rosal, I., Moreno-Manso, J. M., & Bermejo, M. L. (2018). Inteligencia emocional y rendimiento académico en futuros maestros de la Universidad de Extremadura. *Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado*, 22(1), 257-275. <http://hdl.handle.net/10481/52486>
- Fernández-Berrocal, P., Extremera, N., & Ramos, N. (2004). Validity and reliability of the Spanish modified version of the Trait Meta-Mood Scale. *Psychological reports*, 94(3), 751-755. <https://doi.org/10.2466/pr0.94.3.751-755>
- Lasarte, O. F., Díaz, E. R., & Sáez, I. A. (2019). Rendimiento académico, apoyo social percibido e inteligencia emocional en la universidad. *EJIHPE: European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 9(1), 39-49. <https://doi.org/10.30552/ejihpe.v9i1.315>
- Frontiñán, J. (2020). *Neurociencia: cerebro, conducta y aprendizaje*. Editorial LIBSA.
- Peña, A. (2024). El impacto de las estrategias de comunicación persuasiva en la motivación y el rendimiento académico del alumnado universitario. En *Herramientas y técnicas para la optimización del proceso educativo* (p. 323). Editorial Marcial Pons.
- Rey, L., & Extremera, N. (2011). El apoyo social como un mediador de la inteligencia emocional percibida y la satisfacción vital en una muestra de profesorado. *International Journal of Social Psychology*, 26(3), 401-412. <https://doi.org/10.1174/021347411797361329>